

РУССКИЙ ЯЗЫК В УЗБЕКИСТАНЕ

Аванесова Кристина Кареновна
Рахматуллаева Лола Ильхамовна

Филиал Российского государственного педагогического университета
имени А. И. Герцена в городе Ташкенте
Ташкент, Узбекистан

E-mail: Kristii2006@gmail.com

E-mail: adel_rahmat@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается роль русского языка в Узбекистане, его историческое развитие, текущее состояние, а также перспективы использования в различных сферах жизни.

Ключевые слова: сотрудничество, образование, носители языка, программы, тюркоязычная группа, средство межнационального общения

Русский язык, являясь одним из ключевых элементов культурной и социолингвистической динамики постсоветского пространства, занимает особое место в Узбекистане. На фоне исторических изменений и политических трансформаций, происходивших в стране с момента обретения независимости в 1991 году, русский язык сохраняет свою значимость как средство межнационального общения и важный инструмент в образовательной системе. В настоящее время в Узбекистане проживает более 130 национальностей, среди которых есть носители тюркоязычной группы языков и русскоговорящие. Поэтому в стране распространен билингвизм как родственных языков – узбекско-казахский, узбекско-киргизский, так и неродственных языков – узбекско-таджикский и узбекско-русский [5].

Узбекистан, как одна из республик бывшего Советского Союза, унаследовал от него богатое языковое и культурное наследие. Русский язык, в настоящее время обладает статусом языка межнационального общения. Вместе с тем он используется в государственных учреждениях, медиа-пространстве и в бизнесе. В стране по-прежнему работают русскоязычные театры, газеты, радио и телеканалы. Большое количество книг, журналов и онлайн-ресурсов доступны на русском языке. Русский язык играет роль связующего звена в культурных обменах с Россией и другими странами СНГ, благодаря чему у граждан Узбекистана есть доступ к богатому культурному наследию русской литературы, музыки и кино. Но вместе с тем возрастает и роль узбекского как государственного языка страны.

Благодаря экономическому сотрудничеству Узбекистана и Российской Федерации поддерживается статус русского языка как средства делового общения. Создаются совместные предприятия и торговые союзы, которые

инвестируются российской стороной. И, естественно, для успешной работы в этих секторах знание русского языка становится необходимостью.

Важно отметить, что русский язык для многих узбекистанцев, работающих в России, становится не только средством межкультурного общения, но и важным инструментом для улучшения финансового положения [1].

Сегодня в Узбекистане проживает более 1 миллиона российских соотечественников. Большая часть их проживает в Ташкенте и Ташкентской области.

Российская Федерация и Узбекистан углубляют сотрудничество в области высшего образования. В последние годы Узбекистан расширяет сотрудничество с российскими университетами: создаются филиалы крупных российских вузов в таких городах, как Ташкент и Самарканд. Это даёт студентам возможность получать образование по международным стандартам, не выезжая за пределы страны. А это, в свою очередь, является еще одним мощным стимулом для молодёжи, желающей получить высшее образование. Помимо этого, знание русского языка облегчает доступ к международным научным и образовательным ресурсам, поскольку русский язык остаётся одним из ведущих языков в науке и технике.

Как известно, русский язык является одним из шести официальных языков ООН и широко используется в международных организациях и проектах. Овладевая русским языком, молодёжь Узбекистана получает большие возможности выхода на международную арену сотрудничества в различных сферах деятельности.

По разным данным от 50% до 80% населения Узбекистана свободно владеют русским языком [3]. У русского языка в Узбекистане статус средства межнационального общения. В стране в каждой десятой школе из их общего количества ведётся обучение на русском языке [6]. Преподавание же русского языка в школах с узбекским языком обучения мыслится как активное освоение учащимися русской речи в целях общения и формирования у них способности увидеть язык глазами его носителей, овладеть языком, основываясь на культуру изучаемого народа. В стране работают русскоязычные детские сады, где обучение и воспитание ведутся на русском языке. Кроме того, в Узбекистане издаются газеты, журналы и книги на русском языке, что способствует сохранению и развитию русскоязычной культуры.

Особую значимость для преподавания языков и, в частности русского языка, приобретает вопрос создания учебников и учебных пособий. Для многих носителей узбекского языка русский язык является достаточно сложным. Причины этого различны. Система русского языка, его грамматический строй, фонетическая система совершенно не похожи на их родной язык. Возникают некоторые проблемы, связанные с обучением русскому языку. Некоторые учебники, разработанные методистами

России, применяющиеся при обучении студентов-узбеков, не могут быть признаны оптимальными, так как ориентированы на студента-иностранца и построены без учета специфики преподавания русского языка узбекоговорящим. Современный учебник по русскому языку для студентов-узбеков университетов должен быть ориентирован на формирование их речевой и коммуникативной компетенций в новых языковых и социально-политических условиях развития Узбекистана.

На состоявшейся 1 ноября 2024 года встрече заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Отабека Махкамова с заместителем министра науки и высшего образования России Константином Могилевским были обсуждены перспективы развития филиалов российских университетов в Узбекистане. Отмечалась необходимость укрепления материально-технической базы филиалов, создания новых образовательных направлений, реализации ряда образовательных проектов. На сегодняшний день количество филиалов российских вузов в Узбекистане больше, чем в любой другой стране. В республике создано 14 филиалов, которые осуществляют образовательную деятельность в соответствии с договором о сотрудничестве. В них обучается около 8 тысяч юношей и девушек. Всё это позволяет констатировать востребованность российского высшего образования у молодежи Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора о создании Международной организации по русскому языку под эгидой Содружества Независимых Государств. Договор был подписан на Саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке 13 октября 2023 года. Участники организации занимаются совместной поддержкой русскоязычных образовательных программ. Организация призвана заниматься укреплением всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между государствами СНГ в вопросах поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и понимания.

Кроме того, одна из задач организации – содействие переводу литературных произведений с национальных языков государств-участников на русский язык, и наоборот. Ранее документ ратифицировали Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан.

Таким образом, Русский язык в Узбекистане остается основным средством общения и образования между народами. Это происходит благодаря крепким экономическим и научным связям с Россией, а также филиалам российских вузов. Чтобы укрепить эту позицию, необходимо создавать адаптированные учебные материалы для студентов, подходящие

для узбекоговорящих студентов, и развивать поддержку русскоязычных программ в рамках СНГ.

Список литературы

1. Гребенюк А.А., Максимова А. С., Агеенко А. Ю. Русский язык в контексте социально-экономической адаптации трудовых мигрантов из Центральной Азии в России». – 2023.
2. Камалова К. Ф. Русский язык в современном Узбекистане. – 2022.
3. Кобзева О. О статусе и роли русского языка в странах Центральной Азии.
4. Шарипова Н.И. Роль русского языка в современном мире. – 2021.
5. Муллаева Н. Вопросы билингвизма и речевой толерантности на современном этапе. – 2021.
6. https://e-cis.info/news/569/115741/?sphrase_id=206895
7. <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-ratifikatsiroval-dogovor-o-mejdunarodnoy-organizatsii-po-russkomu-yazku>